

MILLIY IQTISODIYOTIMIZ RIVOJI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333607>

Malikova Aziza

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Inson
resurslarini boshqarish yo'nalishi MRB 10-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Milliy iqtisodiyotimiz rivoji. Bugungi kunga qadar o'ylangan hamda amalga oshirilgan reja va maqsadlar, erishilgan yutuqlar xususida ushbu maqolada qisqacha fikr yuritiladi.*

Annotation: *Development of our national economy . This article gives a brief overview of the plans and goals that have been considered and implemented so far, as well as the achievements.*

Kalit so'zlar: *Bozor iqtisodiyoti, harakatlar strategiyasi, xususiy tadbirkorlik, islohot, raqobatbardoshlik.*

Mamlakatimiz mustqillikka erishgandan so'ng jadal rivojlanis tomon qadam qo'ya boshladi. O'zbekistonni rivojlantirishning eng muhim deb qaraladigan sohalaridan biri esa milliy iqtisodiyotimizdir.

Milliy mustaqillik qo'lga kiritilgan ilk vaqtlarda ijtimoiy-iqtisodiy ahvol o'ta murakkab edi. Davlatimiz vaziyatni har tomonlama o'rgangan holda mamalakatni rivojlantirishning bozor iqtisodiyotini tanladi. O'zbekiston Respublikasining birinhi prezidenti Islom Karimov tomonidan O'zbekistonning bozor munosabatlariga o'tish yo'liga doir besh tamoil ishlab chiqildi va bosqichm bosqich amalga oshirila boshlandi. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatning huquqiy-iqtisodiy negizlari O'zbekiston Respublkasining Konstitutsiyasida ham o'z ifodasini topdi. Dastlabki bosqichda sohaga oid 100dan ortiq qonunlar qabul qilingan bo'lsa, 2000-yillardan boshlangan iqtisodiy islohotlarning keying bsqichida iqtisodiyotga davlat aralashuvi darajasining pasayishi hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati kafolatlarini kuchytirish va ularni nazorat qiluvchi organlarning noqonuniy aralashuvidan himoya qilish masalalariga e'tibor qaratildi. Xususiy tadbirkorlikni, ayniqsa, kichik va o'rta biznes korxonalarini rivojlantirish orqali iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurish amalga oshirildi.

2017-yil 7-fevralda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan 2017-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "Harakatlar strategiyasi" milliy

iqtisodiyotimiz rivojida muhim omil bo'lib xizmat qildi. Harakatlar strategiyasining 3-muhim yo'nalishi: Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, qishoq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeyini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etishga qaratildi va bosqichma bosqich amalga oshirildi hamda mamlakatimiz rivojida muhim omil bo'lib xizmat qildi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich lavozimiga kirishish tantanali marosimida so'zlagan nutqlarida Yangi O'zbekistonni taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz deb ta'kidladilar hamda "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari"- tamoyili asosida "Taraqqiyot strategiyasi"ni ilgari surdilar. Muhtaram prezidentimiz Taraqqiyot strategiyasi xususida so'z yuritarkan, uning 3-yo'nalishi to'g'risida quyidagilarni ta'kidlab o'tdilar:

"Milliy iqtisodiyotni, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish ustuvor vazifalarimizdan biridir.

Mamlakatimizdagi mavjud resurs va imkoniyatlarni safarbar etgan holda aholi jon boshiga to'ri keladigan yalpi ichki mahsulot hajmini yanada oshirishni maqsad qilganmiz.

Nasib etsa, 2030-yilga borib, O'zbekiston jon boshiga hisoblanganda, aholi daromadlari o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin egallaydi. Bunga avvalo, xususiy sektorni rag'batlantirish va uning ulushini oshirish hamda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish hisobidan erishish ko'zda tutilmoqda. Jumladan "xomashyodan – tayyor mahsulotgacha" degan tamoyil asosida drayver sohalarda klaster tizimini rivojlantiramiz.

Iqtisodiyotda yuqori o'sish sur'atlariga erishish uchun, avvalo, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, mahalliy byudjetlarning imkoniyatlarini kengaytirishga birinchi darajali e'tibor qaratiladi.

Tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, soliq yukini kamaytirish, hammaga teng bo'lgan biznes muhitini va zarur infratuzilma yaratish bo'yicha boshlagan islohatlarimizni qat'iy davom ettiramiz.

Davlat korxonalarini transformatsiya qilish va xususiylashtirish jarayonlarini tezlashtirish iqtisodiyotni isloh etishning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Erkin raqobatga asoslangan bozorni yaratish hisobidan aholi va tadbirkorlar energiya resurslari bilan kafolatli ta'minlanadi.

Aholi bandligini ta'minlash, yoshlar va ishsiz fuqarolarni davlat hisobidan malakali kasb-hunarga o'qitish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ehtiyojmand aholini manzilli qo'llab-quvvatlash orqali 2026-yilgacha kambag'allikni ikki barobar qisqartirish ko'zda tutilmoqda.

Shu bilan birga, ijtimoiy himoya sohasida boshqaruv tizimi isloh qilinib, ijtimoiy xizmatlarning sifati yaxshilanadi va ko'lami kengaytiriladi.

Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, zamonviy yo'l va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etish, jamoat transporti hamda hududlararo muntazam avtomobil, temiryo'l va havo qatnovini yaxshilash bo'yicha ham yirik loyihalar amalga oshiriladi. Biz uchun strategik tarmoq bo'lgan qishloq xo'jaligi samaradorligini tubdan oshirish va uni diversifikatsiya qilis g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, agrar sohani rivojlantirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini klaster asosida qata ishlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb vazifamiz bo'lib qoladi. Qishloq joylarda yashayotgan aholining hayot darajasi va sifatini oshirish islohotlarimizning asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Shu maqsadda fermer va dehqonlar daromadini 2 barobar ko'paytirish uchun zarur sharoitlarni yaratamiz, qishloq xojaligining yillik o'sish suratin kamida 5 foizga yetkazamiz.

Yuqorida ilgari surilgan maqsad va rejalar albatta bosqichma bosqich amalga oshiriladi hamda yaqin kelajakda mamlakatimiz rivojida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

